

**TA'LIM MUASSASALARIDA YONG'IN XAVFSIZLIGINI
TA'MINLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI**

Samadova Nilufar Dilmurod qizi

Qarshi muhandislik – iqtisodiyot instituti, “Mehnat
muhofazasi va texnika xavfsizligi” yo‘nalishi talabasi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, 180100

Mustaqillik ko‘chasi 225, Qarshi, O‘zbekiston

n.mahmatqulov@mail.ru,

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yong‘inlarning tasnifi, yong‘in kelib chiqish omillari, yong‘in sodir bo‘lishining oldini olishga qaratilgan huquqiy, tashkiliy va texnik chora-tadbirlar, ta’lim muassasalarida yong‘in xavfsizligini ta’minlash, yong‘inni o‘chirish, yong‘inni oldini olish, yong‘inni bartaraf etish, yong‘inni o‘chirish va evakuatsiya qilishning birlamchi vositalaridan foydalanish bo‘yicha chora-tadbirlar aks ettirilgan.

TAYANCH SO‘Z VA IBORALAR: yong‘in, portlash, favqulodda vaziyatlar, bino va inshootlar, evakuatsiya qilish, texnik tadbirlar, tashkiliy tadbirlar, parametrlari, xavfsizlik zonalari.

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ**

САМАДОВА НИЛУФАР ДИЛМУРОД КИЗИ

Студентка Каршинского инженерно-экономического института по
направлению «Охрана труда и техника безопасности».

Каршинский инженерно-экономический институт, 180100

ул. Мустакиллик, 225, Карши, Узбекистан

n.mahmatqulov@mail.ru,

тел:+998996600114

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье отражена классификация пожаров, факторы возникновения пожаров, правовые, организационные и технические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожаров, мероприятия, осуществляемые при обеспечении пожарной безопасности в образовательных учреждениях, при тушении пожаров, профилактике пожаров, ликвидации пожаров, использовании первичных средств пожаротушения и эвакуации населения в образовательных учреждениях

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ФРАЗЫ: пожар, взрыв, чрезвычайный ситуации, здания и сооружения, эвакуация, технические мероприятия, параметры, организационные мероприятия, зоны безопасности.

THE MAIN DIRECTIONS OF FIRE SAFETY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

SAMADOVA NILUFAR DILMUROD QIZI

Is a student of Qarshi Engineering-Economics Institute, majoring in "Labor Protection and Technical Safety"

Karshi Engineering and Economic Institute, 180100

st. Mustakillik, 225, Karshi, Uzbekistan

n.mahmatqulov@mail.ru,

tel:+998996600114

ABSTRACT

This article reflects the classification of fires, the factors of fire occurrence, legal, organizational and technical measures aimed at preventing the occurrence of fires, measures carried out to ensure fire safety in educational institutions, fire extinguishing, fire prevention, fire elimination, the use of primary means of fire extinguishing and evacuation of the population in educational institutions.

KEY WORDS AND PHRASES: fire, explosion, emergency situations, buildings and structures, evacuation, technical measures, organizational measures, parameters, safety zones.

KIRISH

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda har 5 soniyada bitta yong'in qayd etiladi. Ularning soni yiliga 5,5 milliondan oshadi. Har yili dunyoda 85 000 ga yaqin odam yong'indan halok bo'ladi. 2021 yilda mamlakatimizda jami 7439 ta yong'in qayd etilgan bo'lib, ularda 76 kishi halok bo'lgan, 208 kishi kishi kuyishdan xar xil tana sharohatini olgan. 2022 yilning o'zidayoq 10 260 ta yong'in ro'y berib, 284 kishi jabrlangan, 107 kishi vafot etgan, jismoniy va yuridik shaxslarga 214,6 mlrd. so'mlik zarar yetkazilgan. .Yong'inlarning asosiy qismi (68,7 foizi) aholi punktlarida, 12,6 foizi tadbirkorlik subektlari obektlarida, 5,7 foizi avtotransport vositalarida, 1,6 foizi ta'lim muassasalarida sodir bo'lgan[16,20].

Respublikamizda hududida, 9691ta umumiy ta'lim maktablar mavjud bo'lib, unda 5821861 nafar bolalar o'qiydi, 147 oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari mavjud, ularda aholining to'rtidan bir qismidan ko'prog'i tahsil oladi. Bularning barchasi ushbu ta'lim muhitida xavfsizligini ta'minlash, o'quvchilar va xodimlarning hayoti va sog'lig'ini, shuningdek, ta'lim muassasalaridagi moddiy boyliklarini sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlardan saqlash uchun sharoit yaratishni talab qiladi. Shu natqta nazardan ham ushbu mavzuda tadqiqotlarni olib borish uta **dolzarb** masallaridan biridir.

Mamlakatimizda ushbu sohada huquqiy bazasini zamon talabi asosida tashkil etish, huquqiy me'yoriy hujjatlar ishlab chiqish va amalda uning huquqiy

asoslarini ta'minlash eng muhim ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bu borada, "Yong'in xavfsizligi to'g'risida"gi qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 20 oktabrdagi, "Yong'in xavfsizligi qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 649-son qarori alohida ahamiyatga ega. Bu qonun va qarorda har bir iqtisodiyot sohasidagi yong'in xavfsizligi talablari bayon etilgan. Shuningdek, boshqaruv organlarining yong'in xavfsizligi bo'yicha vakolatlari berilgan[1,2].

Bundan tashqari, ushbu tadqiqotda X.S.Aripov, S.M.Maxmudov, V.N.Raximov, V.F.Stetsyuk, I.X. Krdirrov, X.A.Kurbonov, S.Z.Ergashev, A.D.Yaxiyayev, U.A.Yokubov, K|.G.Kattayev, D.A.Irgashev, B.T.Ibragimov, U.U.Norkuziyev, T.E.Nurmatov va nashrga tayyorlashda SH.Shamuratov, B.A.Muslimov, D.D.Baxronov, R.S.Reimbayev, SH.A.Mansurxodjayev, G.N.Alimuxamedova, M.Y.Badalbayeva, U.A.Xolikovlarning ilmiy asrlari va tadqiqotlaridan foydalanildi.

Ushbu tadqiqotda ta'lim muassasalarida yong'in xavfsizligini ta'minlashda muammolar va ularni bartraf etish metodlari ko'rib chiqilgan.

ASOSIY QISMI

Barcha iqtisodiyot tarmoqlari kabi ta'lim muassasalarida yong'in xavfsizligi ta'minlash, umumiy yong'ini xavfsizligi qoida va meyorlar asosida olib boriladi. Shu bilan birga ta'lim muassasalarida yong'in xavfsizligi ta'minlashda o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib uni tadbiq etishni ta'qoza etadi.

Ta'lim muassasalari xavfsizligini ta'minlashda asosiy muammolari: asosiy laboratoriya-texnik vositalar eskirishi, yong'in xavfsizligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar yetarli darajada moliyalashtirilmasligi va mas'ul rahbarlar tomonidan nazorat qilish ishlari darajasi pastligi, bundan tashqari talabalar va xodimlarning yong'inga qarshi bilimlari va favqulodda vaziyatlarda harakat qilish qobiliyati sohasidagi umumiy xabardorlik darajasi yetarli emasligi bilan izohlanishi mumkin/

Barcha iqtisodiyot tarmoqlari kabi ta'lim muassasalarida yong'in xavfsizligi uchun javobgarlik muassasa rahbari zimmasiga yuklanadi. Bundan tashqari har bir

bino (o'quv xona, ustaxona, laboratoriya va kutubxona) boshqa asosiy va qo'shimcha binolarda yong'in xavfsizligi uchun mas'ul shaxslar belgilandi.

Qonun xujjatlarga muvofiq, ta'lim muassasa rahbarlari tegishli yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilishlari va uni xodimlaridan ham so'zsiz bajarishini talab etishi kerak. Barcha binolar kirish joylarida "favqulodda vaziyatlarda xarakat qilish" burchaklari, o'quv xonalarida, ma'muriy va yordamchi binolarda yong'in xavfsizlik xizmatiga qo'ng'iroq qilish uchun telefon raqami (101 va 1050) ni ko'rsatuvchi belgilar ko'zga ko'ringan joylarga o'rnatilishi lozim.

O'quv yili boshlanishidan oldin ta'lim muassasa o'quv va boshqa binolari davlat yong'in nazorati vakillari tomonidan tekshiruvdan o'tkazilib, ijobiy xulosa berilgandan keyin o'quv jarayonlarini tashkil etiladi.

O'quv xonalarida va sinflarda faqat o'quv jarayonini ta'minlash uchun zarur bo'lgan mebel, jihozlar, maketlar, aksessuarlar, qo'llanmalar va boshqalar joylashtirilishi, ular shkaflarda, javonlarda yoki doimiy o'rnatilgan tokchalarda saqlanishi kerak. O'quv xonalari va ofislardagi stol-stullar soni konstruksiya standartlarida belgilangan miqdordan oshmasligi kerak.

Ta'lim muassasasidagi ustaxona va laboratoriya xonalari quyidagi yong'in qarshi vositalar bilan jihozlangan bo'lishi kerak [4]:

- kimyoviy ko'pikli o't o'chiruvchilar;
- sig'imi kamida $0,5 \text{ m}^3$ bo'lgan quruq qum;
- $1,5 \times 1,5 \text{ m}$ o'lchamdagi asbest yoki jun adyol.

Ta'lim muassasi binolari va hududlarida yong'in xavfsizligi belgilari o'rnatiladi. Masalan: [5]

Taqiqlash belgilari-ushbu belgilar muayyan faoliyatni taqiqlash uchun mo'ljallangan.(1- rasm)

a

b

v

1-rasm. Taqiqlash belgilari. a) chekish ta'qiqlanadi, b) ochiq olov va chekish ta'qiqlanadi, v) o'tish ta'qiqlanadi

Ogohlantirish belgilari- ushbu belgilar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf haqida ogohlantirish uchun mo'ljallangan.(2- rasm)

a

b

v

2- rasm Ogohlantirish belgilari. a) yong'in xavfi, b) tez yonuvchi modda, v) okislanuvchi

Majburiy belgilar- majburiy belgilar muayyan harakatlarni majburiy bajarish uchun buyruq berish uchun mo'ljallangan.(3- rasm)

a

b

v

3- rasm. Majburiy belgilar.a) chekish joyi, b) elektr tokidan ajratish, v) shaxsiy himoya vositalarini taqish.

Ko'rsatuvchi belgilar- evakuatsiya yo'llari va evakuatsiya chiqish yo'nalishlarini ko'rsatish uchun foydalaniladi.

a

b

v

4- rasm. Ko'rsatuvchi belgilar. a) yo'nalish. b) kran, v) telefon

Ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talaba (o'quvchi) yong'in xavfsizligi choralariga majburiy o'rgatish davlat yong'in xavfsizligi xizmati bilan kelishilgan maxsus dasturlar bo'yicha tegishli muassasalar tomonidan amalga oshiriladi.

Ta'lim muassasalarida yong'in havfsizligi organlari tomonidan "Yosh o't o'chiruvchi", ko'ngilli guruhlar, yong'in xavfsizligi guruhlari tuzilishi mumkin.

Ta'lim muassasalari tomonidan yong'in xavfsizligi bo'yicha ishlab chiqilgan Dasturlarning mazmuniga qo'yiladigan talablar Davlat yong'in xavfsizligi xizmati tomonidan belgilanadi.

Bir vaqtda 10 dan ortiq odam yig'iladigan binolarida yong'in sodir bo'lgan taqdirda bolalar va xodimlarni evakuatsiya qilish sxemalari ishlab chiqilishi va ko'zga yaxshi ko'rinadigan joylarga osib qo'yilishi hamda odamlarni yong'indan ogohlantirish tizimi ishlab chiqilishi kerak. (Serina, avtomatik maslama va boshqalar)

Yong'in sodir bo'lgan taqdirda evakuatsiya qilish sxematik rejasiga qo'shimcha ravishda, evakuatsiya qilish yo'riqnomasi ishlab chiqilishi va unga ko'ra kamida olti oyda bir marta barcha xodimlar uchun amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, bolalar tunu-kun bo'ladigan ta'lim muassasalarida (maktab-internatlar, mehribonlik uylari va boshqalar) uchun yo'riqnomada ko'rsatilgan talablar ikki usulda, ya'ni, kechasi va kunduzi harakat qilishi nazarda tutiladi. [3]

Harakati cheklangan shaxslar toifasiga kiruvchi shaxslar (tayanch-harakat tizimi shikastlangan nogironlar, ko'rish va eshitish qobiliyati buzilgan shaxslar, shuningdek, vaqtinchalik nogironlar) tunu-kun bo'ladigan binolarda yong'in haqida yuqori sifatli ma'lumotlar, (takrorlangan yorug'lik, yong'in haqida ogohlantirish ovozli va vizual signallar) bilan ta'minlangan bo'lishi shart.

Yorug'lik signallari miltillash chastota 5 Gs dan oshmasligi, vizual ma'lumotlar ko'rish masofasiga mos keladigan belgilar o'lchami bilan kontrastli fonda joylashgan bo'lishi kerak. Bunday muassasalarda xizmat ko'rsatuvchi xodimlar, Davlat yong'in xizmati bilan kelishilgan dasturlarga muvofiq

harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar toifasiga kiruvchi shaxslarni evakuatsiya qilish bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari kerak.

Odamlar soni loyiha meyorlarida belgilangan yoki odamlarni xavfsiz evakuatsiya qilishni ta'minlash shartlaridan kelib chiqqan holda hisob-kitoblar bilan belgilangan miqdordan oshmasligi, bitta favqulodda chiqish joyi bo'lgan binolarda bir vaqtning o'zida 50 dan ortiq odam turishi mumkin emas. Shu bilan birga, evakuatsiya yo'llari qisqa vaqt ichida zallardan tashqarida odamlarni evakuatsiya qilishni ta'minlashi, chodir xona eshiklari, shuningdek, maqsadiga ko'ra, odamlar doimiy yashashi talab qilinmaydigan texnik qavatlar va podvallar qulflangan bo'lishi kerak va eshiklar kaliti despechirlik xizmatida saqlanishi doimiy nazoratda bo'lishini ta'minlanishi lozim.

Bolalar ishtirok etadigan ommaviy tadbirlarni o'tkazishda, ommaviy tadbirlarni o'tkazuvchi tashkilotchilar tomonidan tadbir boshlashdan oldin binolarni yaxshilab tekshirishlari kerak. Qachonki yong'inga qarshi to'liq tayyorligiga ishonch hosil qilingandan keyin tadbirni boshlashga ruxsat etilishi lozim. Bunday tadbirlarni tashkil etish va o'tkazishda, loyiha standartlari talablariga javob beradigan kamida ikkita avariya chiqish eshiklari bo'lgan, derazalarida panjarasi bo'lmagan xonalar va ikki qavatdan yuqori bo'lmagan binolardan foydalanish, yangi yil archasi barqaror o'rnatilgan va shoxlari devor va shipga tegmasligi; xonada elektr yoritgich yo'q bo'lganda, tadbirlar faqat yorug'lik vaqtida o'tkazilishi; yoritgichlar belgilangan o'rnatish qoidalariga rioya qilgan holda amalga oshirilishi; elektr yoritish tarmog'idan foydalanilganda, 12 voltgacha bo'lgan kuchlanishli lampochkalarini ishlatilishi; lampochkalar quvvati 25 vatt dan oshmasligi; agar yorug'likda nosozlik aniqlansa, uni darhol quvvatsizlantirish talab etiladi. Tadbirlar davomida sahnada navbatchilik va mas'ul shaxslar, ta'lim muassasasida ixtiyoriy kungilli o't o'chirish guruh a'zolari bo'lishi kerak.[4]

Ta'lim muassasalarida odamlarning ommaviy bo'lishi bilan bog'liq bayramlar va boshqa tadbirlarni tashkil etish va o'tkazishda quyidagilar taqiqlanadi:

-o'tkaziladigan bino derazalarida qulflangan panjaralar bilan tadbirlar o'tkazish;

-yoy chiroqlari, shamlar va peratexnika vositalaridan foydalanish, yong'inga olib kelishi mumkin bo'lgan olov va boshqa yengil yong'inga xavfli ta'sirlarni tashkil qilish;

-bayram archasini selluloid o'yinchoqlar, olovga chidamli moddalar bilan singdirilmagan doka va paxta bilan bezash;

-bolalarni yonuvchan materiallardan tayyorlangan kiyim boshlar kiyishi;

-qatorlar orasidagi yo'laklar kengligini kamaytirish va yo'laklarga qo'shimcha stullar va boshqalarni o'rnatish;

-ommaviy chiqish yoki kirish paytida xonadagi chiroqlarni butunlay o'chirish;

-binolarni belgilangan meyordan ortiq odamlar bilan to'ldirishga ruxsat berish va h.k.

Ta'lim muassasalarida evakuatsiya yo'llaridagi eshiklar erkin va binodan chiqish yo'nalishi bo'yicha ochilishi, favqulodda chiqish eshiklari kalitsiz ichkaridan erkin ochish imkoniyatini ta'minlashi, elektr ta'minoti uzilib qolganda, koridor va eshiklarda yo'nalishni ko'rsatuvchi evakuatsiya chiroqlariga ega bo'lishi va yo'l ko'rsatuvchi qo'shimcha chiroqlar bilan ta'minlangan navbatchi xodimlar tayinlangan bo'lishi kerak.

O'quv jarayonida laboratoriyalarda va boshqa binolarda tez yonuvchi va yonuvchan suyuqliklarni o'quv maqsadlari talabidan ortiq bo'lmagan miqdorda saqlashga ruxsat beriladi. Suyuqliklarni binolarga yetkazib berish yopiq xavfsiz idishda amalga oshirilishi kerak. Kimyoviy tajribalarni o'tkazishda, agar u bajarilgan operatsiyalar bilan bog'liq bo'lmagan moddalar, materiallar va jihozlar mavjud bo'lsa, shuningdek, shamollatish tizimi ishlamay qolsa yoki o'chirilgan bo'lsa, dudbo'ronda ishlashga yo'l qo'yilmaydi. Tez yonuvchan va yonuvchan suyuqlik chiqindilari tajriba oxirida maxsus yopiq idishda to'planishi va keyinchalik utilizatsiya qilinishi kerak. Ularni kanalizatsiyaga tashlab yuborishga

yoʻl qoʻyilmaydi. Tajriba tugagandan soʻng idishlar maxsus eritmalar bilan yuvilishi kerak.

Talabalar tomonidan elektr motorlarini, shamollatish tizimlarini va boshqa qurilmalarni oʻqituvchining nazoratisiz yoqish va oʻchirish taqiqlanadi. Laboratoriyalarda va ustaxonalarda ishlash uchun zarur boʻlgan yonuvchan suyuqliklarni faqat cheklangan miqdorda va metall shkaflar yoki qutilarda saqlashga ruxsat beriladi. Yogʻlangan tozalovchi material ish paytida qopqoqli metall qutilarga toʻplanishi va ish oxirida olib tashlanishi kerak. Yelimni isitish uchun maxsus elektr yopishtiruvchi pishirgichlar bilan jihozlanishi kerak. Mashgʻulotlar oxirida ustaxonalar va laboratoriyalar binolari ishlab chiqarish chiqindilaridan tozalanishi va dars oʻtayotgan oʻqituvchi tomonidan tekshirilishi, elektr taʼminoti oʻchirilishi kerak.

Taʼlim muassasasi binosida yongʻin sodir boʻlgan taqdirda quyidagi talablar bajarilishi kerak:

- vahimaga qoʻymaslik;
- 101 telefon orqali oʻt oʻchiruvchilar va qutqaruvchilarni chaqirish;
- yonishning dastlabki bosqichida olovni oʻchirishga harakat qilish;
- elektr va gaz jihozlarini oʻchirish;
- kompyuter, monitor yoki televizor yonib ketgan taqdirda, uni elektr tarmogʻidan tezda uzib qoʻyish, nam qalin mato bilan yopish yoki shamollatish teshiklari orqali suv quyish;
- barcha deraza va eshiklarni yopish;
- shkaflar, stollar ostida, hojatxonalarda yashiringan kichik bolalarni topish va olib chiqish (oʻtkazish), zaif va jarohatlanganlarga yordam berish;
- oʻzingiz bilan hujjatlarni olish;
- tez, bosimsiz, favqulodda chiqishlar, yongʻin zinapoyalaridan foydalangan holda, oldindan oʻrganilgan xavfsiz marshrut boʻylab yongʻin xavfli zonasini tark etish;
- doimiy signalni eshitish, yerga yotish, yordam kutish yoki chiqishga emaklab borish;

-nam mato orqali nafas olish, imkon qadar tutundan saqlashga qaratish;
-deraza va eshiklarni ochmaslik, olovdan himoya qilish uchun nam, zich matodan foydalanish, old eshikni kalit bilan qulflamaslik va liftdan foydalanmaslik kerak.

Aksariyat ta'lim muassasalari yong'inga qarshi gidrant shkaflar bilan jihozlangan. Har bir shkafda 15 yoki 20 metr uzunlikdagi yong'in shlangi, barrel, ikkita tugma, valfli bo'lishi kerak. Yong'in sodir bo'lgan taqdirda, shlangni kranga tezda ulashingiz, barrelni shlangga qo'yishingiz, valfni ochishingiz va ikkala tugmani bosishingiz kerak. Bir tugma tutun chiqarish quvurini ochadi, ikkinchisi kuchli suv bosimini yaratish uchun suv nasoslarini yoqadi. Suv bilan olov birinchi navbatda tashqi yuzalardan uriladi, so'ngra u yonish kamerasining ichki qismiga beriladi.[9]

Yong'in o'chirish moslamasi (ognetushitel)ning maksimal samaradorligiga erishish uchun ularni yonish joyiga yaqin joyda ish holatiga keltirish kerak, chunki ular qisqa muddatga ishlaydi. Qattiq moddalar va narsalarni ko'pikli o't o'chirgichlar bilan o'chirishda reaktiv eng kuchli yonish joylariga yo'naltiriladi, asta-sekin olovni yuqoridan pastga tushiradi. To'kilgan suyuqlik qirralardan o'chiriladi, asta-sekin yonayotgan sirtini ko'pik bilan qoplaydi.

Yong'inda odamlarning xavfsizligini ta'minlashning samarali vositasi ularni xavfli zonadan evakuatsiya qilishdir. Yong'in zonasidan odamlarni ommaviy evakuatsiya qilish, chiqish va xavfsiz joylarga tez va uyushqoqlik bilan harakatlanish o't o'chiruvchilar tomonidan qutqaruvchilar bilan birgalikda amalga oshiriladi. Ularning ko'rsatmalari va buyruqlariga qat'iy rioya qilish kerak.

XULOSA

Vatanimiz milliy davlatchiligi va iqtisodiy mustaqilligi, qudratli intellektual salohiyatining yuksak bo'lishida siyosiy, huquqiy, ma'naviy va ma'rifiy yo'nalishlarda olib borilayotgan keng qamrovli tadbirlar majmuasida, aholi va hududlarni turli vaziyatlardan muhofaza qilish, inson xavfsizligi va

salomatligini saqlash alohida o'rin tutadi, shuning uchun ham bu soha milliy davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ta'lim muassasalari millatni yetaklovchi lokomotiv bo'lib qolishi bilan bir vaqtda asosan yoshlar bir vaqtda bir joyga 10 minglab yig'iladi. Shu nuqtai nazardan ham bu ta'lim muassasalarda faoliyat olib boryotgan professor-o'qituvchilar, ishchi-xodimlar, ta'lim olayotgan talabalar va o'quvchilarning xavfsizligini ta'minlash davlat siyosati darjasida bo'lmog'i lozim[11].

Esda tutish lozimki, mutaxassislar tomonidan berilgan tavsiyalar va yong'in xavfsizligi qoida va meyorlarga rioya qilinsa sizning hayotingizni, shuningdek, atrofingizdagi odamlarning hayoti va sog'ligini saqlab qolish imkoni bo'ladi. Albatta yong'in xavfsizligi sohasidagi huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlikka tortish asoslari va tartibi qonunchilikda belgilangan bo'lib, unga amal qilish hamma uchun majburiydir.

Albatta inson sivilizatsiyasi bugungi taraqqiyatda yong'inni butunlay oldini olish imkoniyati, bundan tashqari, texnika va texnologiyalar sanitar- maishiy jixozlar va boshqa uskuna va qurilmalar yong'in xavfsizligi masalasida mukammallashib borayotgan bo'lishiga qaramasdan inson faoliyatiga bog'liq xolda (inson xatosi) yong'inlar kelib chiqmoqda, shu sababli ham bu sohada ilmiy – tadqiqot ishlarini davom etkazish bugungi kun talabidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O'zbekiston Respublikasining “Yong'in xavfsizligi to'g'risida”gi Qonuni (2009 yildagi 30 sentabrdagi O'RQ-226-sonli qarori).
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020 yil 20 oktabrdagi “Yong'in xavfsizligi qoidalarini tasdiqlash to'g'risida”gi 649-son qarori
3. GOST 12.1.004-91-“Yong'in xavfsizligi. Umumiy talablar”.
4. GOST 12.1.033-81 SSBT -“Yong'in xavfsizligi. Terminlar va aniqlash”.
5. GOST 12.1.044-89- SSBT-“Yong'in- portlash moddalari va materiallari. Atamalar va aniqlash usullari”.

6. GOST 30444-97- "Qurilish materiallari. Yong'in tarqalishini tekshirish usullari".
7. Михайлов Л. А., Соломин В. П., Русак О. Н. и др. Пожарная безопасность . Учебник.- М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 224 с
8. Пучков В. А., Дагиров Ш. Ш., Агафонов А. В. и др. Пожарная безопасность. Учебник. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2014. – 877 с.
9. Махматқулов N.I. Sanoat xavfsizligi. Darslik. -Qarshi “Intellect” nashriyoti, 2023.- 309 b
10. Махматқулов N.I. Bino va inshootlari xavfsizligi. Darslik. -Qarshi “Intellect” nashriyoti, 2023. -360 b
11. Xolbaev B.M., Raximov O.D., Махматқулов N.I Hayot faoliyati xavfsizligi. Oliy o'quv yurtlari uchun Darslik- T.: Qarshi “Intellect” nashriyoti, 2020. -326 bet,
12. Ibragimov E. I, Gazinazarova S, Yuldashev O.R. Mehnat muhofazasi maxsus kurs. Darslik –Toshkent, 2014. – 535 b.
13. Пожарная безопасность. Учебник. – М.:Академия ГПС МЧС России, 2014. – 877 с.
14. Худоев A.D. va boshq. Yong'in xavfsizligi. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2006.- 342 b
15. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность. Учебные пособие для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с.
16. Махматқулов N. I., Murtazaeva G.R., Usmanxodjaeva I.T. Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi. O'quv qo'llanma. -«Fan ziyosi» nashriyoti, 2024. -397 b
17. Махматқулов N.I. Matematik modellashtirish asosida texnosfera xavfsizligini baholash // Monografiy. -T.: «Voris-nashriyot», 2022, -166 b.
18. «Yong'in-portlash xavfsizligi» ilmiy-amaliy elektron. Jurnal. 2020. № 1 (4)
19. www.ziyo.edu.uz- O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi

20. [https // www.fvv.uz/ru](https://www.fvv.uz/ru)